

УДК 342.5+7+343.98

Кириченко Александр Анатольевич –

*доктор юридических наук, профессор,
проректор по научной работе, заведующий кафедрой права
Факультета экономики и права*

Международного классического университета им. Филиппа Орлика

Aleksander A. Kirichenko –

*doctor of juridical sciences, professor,
Vice-Rector for Research Work, Head of the Department of Law,
Faculty of Economics and Law,*

*Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Погорелов Никита Сергеевич –

*соискатель высшего образования
по специальности 081 Право квалификационного уровня магистр
факультета экономики и права Международного
классического университета им. Филиппа Орлика*

Nikita S. Pogorelov –

*higher education applicant
specialty 081 Law qualification level master
Faculty of Economics and Law*

*Philip Orlyk International Classical University
(2 Kotelnikova Street, Nikolayev, Ukraine, 54003)*

Перезагрузка высшей судебной инстанции или циничная коррупционная и откровенно юридически некомпетентная комплектация судов преимущественно коррупционерами и/или непрофессионалами

Обґрунтована наявність близько 40 істотних порушень порядку первинного формування касаційних і антикорупційних судів за допомогою двох етапів псевдоконкурсу від 7.11.2016 р і від 2.08.2018 р., що стало лише «вершиною айсбергу» взаємопов'язаної системи корупціогенних чинників і проявів цинічної корупції та відвертої професійної некомпетентності. Доведений взаємозв'язок між результатами даного псевдоконкурсу і засудженням за загибель шістьох і тяжке травмування п'ятьох випадкових пішоходів до десяти років позбавлення волі завідомо як невинного, так і винного водія замість можливого довічного ув'язнення останнього.

Ключові слова: корупційність і професійна некомпетентність конкурсних процедур, процедура псевдоконкурсу в касаційні та антикорупційні суди; засудження невинного водія до тривалого строку позбавлення волі.

Обосновано наличие около 40 существенных нарушений порядка первичного формирования кассационных и антикоррупционных судов посредством двух этапов псевдоконкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г., что было лишь «вершиной айсберга» взаимосвязанной системы коррупциогенных факторов и проявлений циничной коррупции и откровенной профессиональной некомпетентности. Доказана взаимосвязь между результатами данного псевдоконкурса и осуждением за смерть шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов к десяти годам лишения свободы заведомо как невинного, так и виновного водителя вместо возможного пожизненного заключения последнему.

Ключевые слова: коррупционность и профессиональная некомпетентность конкурсных процедур, процедура псевдоконкурса в кассационные и антикоррупционные суды; осуждение невиновного водителя к длительному сроку лишения свободы.

A.A. Kirichenko, N.S. Pogorelov Reboot of the Highest Court or Cynical Corruption and Frankly Legally Incompetent Equipment of the Court of Jurisdiction Mainly by Corrupt Officials and/or Non-Professionals

The existence of about 40 significant violations of the procedure for the initial formation of the cassation and anti-corruption courts through two stages of the pseudo-competition from 11/11/2016 and from 02/08/2018, which was only the «tip of the iceberg» of the interconnected system of corruption factors and manifestations of cynical corruption and frank professional incompetence. The interrelation between the results of this pseudo-competition and the conviction for the death of six and severe injuries of five random pedestrians to ten years of imprisonment of a knowingly innocent or guilty driver, instead of a possible life sentence to the she, is proved.

It was emphasized that the most cynical violations of the procedure for conducting and establishing the results of both stages of these pseudo-competitions were:

- formation of textual questions in such a way that they can be successfully completed at least 15-20 points higher than others, only those candidates who knew the correct answers in advance through various corruption schemes or could receive cards with answers already filled in during the tests, etc;

- the appointment by judges of those candidates who received a deuce for the practical task, when, in particular, 20 of the 27 double candidates were appointed as judges of the anti-corruption court, including the chairman of this court - E. Tanasevich (since 2012 - judge Pecheneg district court of Kharkov region !!!); cassation criminal court - 9 out of 13, etc;

- the appointment by judges of candidates in respect of whom there was a negative opinion not canceled by the representatives of the Public Council of Goodness;

- participation in the competition of the chairman and members of the High Council of Justice, who were supposed to control the legality of the competition themselves, and having received significant points during the interview according to the criteria of professional ethics and good faith, were also appointed by the judges; and etc.

Keywords: corruption and professional incompetence of competitive procedures, pseudo-competition procedure in cassation and anti-corruption courts; conviction of an innocent driver for a long term of imprisonment.

Постановка проблеми. Задекларированное обновление судебной власти фактически завершилось около 40 существенными нарушениями порядка первичного формирования кассационных и антикоррупционных судов посредством двух этапов псевдоконкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г., что фактически представляло собой лишь «вершину айсберга» взаимосвязанной системы коррупциогенных факторов и проявлений циничной коррупции и откровенной профессиональной некомпетентности ууказанных конкурсных процедур [10, с. 256-297; 11, с. 9-83; 12, с. 11-129; 14, с. 198-212].

На этом фоне судебное рассмотрение дела о резонансном харьковском дорожно-транспортном деянии, повлекшем смерть шестерых и тяжкое травмирование пятерых

случайных пешеходов вынесением и оставлением в силе зведомо неправомудного приговора об осуждении к десяти годам лишения свободы заведомо как невиновного в этом ДТП водителя Г. Дронова, так и заведомо виновной Е. Зайцевой вместо законного, обоснованного и мотивированного назначения последней в соответствии с требованиями ст. 379 КПК Украины [20; 25] пожизненного заключения [14, с. 278-295].

Анализ последних исследований и публикаций. В целом ряде авторских публикаций посредством специального системного правового анализа было доказано наличие 39 существенных нарушений порядка проведения и установления результатов этих преступных псевдоконкурсов, которые, безусловно, презентовали собой лишь «вершину

айсберга» взаимосвязанной системы коррупциогенных факторов и собственно деяний циничной коррупции, а также проявлений юридической, психологической, педагогической и иной профессиональной некомпетентности [10, с. 256-297; 11, с. 9-83; 12, с. 11-129; 14, с. 198-212].

Наряду с этим в целом ряде публикаций последовательно отстаивалась позиция о наличии в процедуре досудебного следствия и последующего судебного рассмотрения и пересмотра дела об одном из самых резонансных харьковских дорожно-транспортных деяний с участием водителей Г. Дронова и Е. Зайцевой, повлекшего смерть шестерых и тяжкое травмирование пятерых случайных пешеходов, взаимосвязанной системы проявлений циничной коррупции и явной юридической некомпетентности ординаторов, следователей, прокуроров, экспертов и судей [14, с. 278-295].

Несмотря на указанные усилия, по данному делу был все же постановлен и оставлен в силе неправомудный приговор об осуждении к десяти годам лишения свободы заведомо как невиновного в этом ДТП водителя Г. Дронова, так и заведомо виновной Е. Зайцевой вместо законного, обоснованного и мотивированного назначения последней в соответствии с требованиями ст. 379 КПК Украины [20; 25] пожизненного заключения [14, с. 278-295].

Нерешенные ранее проблемы. Учитывая указанные обстоятельства, А. А. Кириченко и иные представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира полагают своим научным и гражданским долгом продолжить взаимосвязанное освещение в отечественных «фаховых» научных изданиях преступных и откровенно коррупционных и явно профессионально некомпетентных результатов как указанного псевдоконкурса, так и судебного рассмотрения данного дела до тех пор, пока на основании требований ст. 6 и др. Конвенции по защите прав человека и основоположных свобод [17], ч. 2 ст. 3 и ч. 1 ст. 8 Конституции Украины [18] и п. 57¹ и др. подразд. 4 разд. IV Доклада

¹ Согласно требованиям п. 57 подразд. 4 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии «Верховенство права», «более того, должен существовать учреждение или организация - как некий обвинитель, которая в

Венецианской Комиссии «Верховенство права» [2], в нашей стране не восторжествует принцип верховенства права, не будут отменены указанные откровенно преступные решения субъектов властных полномочий и максимально полно восстановлен нарушенный этими циничными преступными деяниями правовой статус всех без исключения потерпевших.

Цель настоящей публикации и состоит во взаимосвязанном освещении преступных и откровенно коррупционных и явно профессионально некомпетентных результатов псевдоконкурса в кассационные и антикоррупционные суды и судебного рассмотрения дела об указанном резонансном харьковском дорожно-транспортном деянии.

Изложение основного материала. Однозначный и весьма проработанный ответ на вопрос, что именно было осуществлено в процессе фактически первичного формирования кассационных судов в составе Верховного Суда посредством проведения двух этапов конкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. и в рамках последнего из этапов на одной и той же правовой основе и конкурса в Высший антикоррупционный суд (далее - ВАС) и в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда (далее - АП ВАС), перезагрузка высшей судебной инстанции либо циничная коррупционная и/или откровенно юридически некомпетентная комплектация этой инстанции преимущественно коррупционерами и/или непрофессионалами, был дан А. А. Кириченко и А. С. Тунтулой в их совместном монографическом системно-правовом исследовании «Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС» [11; 12], основные результаты чего был апробировано и в виде соответствующей научной статьи в одном из электронных отечественных «фаховых» научных изданий [10].

Установлено, что построенные на циничной лжи, откровенной коррупции и явном непрофессионализме реалии нескольких

определенной мере должна быть тоже независимой от исполнительной власти и которая обеспечит, чтобы нарушитель закона - даже если потерпевшие не заявляют об этом - предстал перед судом» [2].

последних десятилетий украинского общества, что особенно были нетерпимы в рамках судебной власти, породили острую вполне обоснованную необходимость в такой качественной и наиболее полной перезагрузке именно судебной ветви государственной власти, чтобы в контексте требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [18] и ч. 1 ст. 3 «Право на справедливый суд» Конвенции о защите прав и основоположных свобод человека (далее - Конвенции) [17] в полной мере утвердить и обеспечить право всех соотечественников на действительно справедливый, независимый, беспристрастный и профессиональный суд, созданный строго на основе закона.

В тоже время в процессе практически первичного формирования кассационных судов посредством проведения по сути двух этапов указанного конкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. в силу нескольких десятков существенных нарушений порядка проведения и установления результатов этих конкурсов была достигнута зеркально противоположная задача [10, с. 256-297; 11, с. 9-83; 12, с. 11-129].

Наиболее циничными нарушениями порядка проведения и установления результатов обоих этапов указанных псевдоконкурсов от 7.11.2016 г. и 2.08.2018 г., как установлено в одной из публикаций [14, с. 199-200], оказались :

- формирование текстовых вопросов таким образом, чтобы их могли успешно выполнить, по крайней мере, на 15-20 баллов выше других, только те кандидаты, которые заранее посредством разнообразных коррупционных схем знали правильные ответы (причем для кандидатов, по крайней мере, ККС всего на 120 вопросов, вместо 600 или 1000 вопросов без ответов для всех остальных кандидатов) либо могли получать в течение тестов карточки с уже заполненными ответами т. п., в силу чего возникает весьма обоснованное подозрение о чисто коррупционном прохождении и установлении результатов этих конкурсов в отношении буквально каждого из назначенных судей, что может быть исправлено только проведением повторного конкурса [12, с. 102];

- назначение судьями тех кандидатов, которые получили за практическое задание (напомним в соответствии с требованиями ч. 14

ст. 79 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» [23] и ч. 6 ст. 8 Закона Украины «О Высшем антикоррупционном суде» [21] - основное средство квалификационного оценивания судей) двойки, когда, в частности, по результатам первого этапа конкурса в кассационные суды от 7.11.2016 г. было назначено судьями КАС 10 двоечников из 29 таких судей; КХС - 10 из 29; и т. д., а по результатам второго этапа конкурса от 2.08.2018 г. эти результаты оказались еще более циничными. Например, судьями ВАС было назначено 20 из 27 кандидатов-двоечников по результатам практического задания, в т. ч. и председатель этого суда – Е. Танасевич, работавшая с 2002 г. помощником судьи, а с 2012 г. - судьей Печенежского районного суда Харьковской области!!!; ККС - 9 из 13, АП ВАС - 5 из 11; КАС - 7 из 25; и т.д. [12, с. 102];

- назначение судьями кандидатов, в отношении которых было в наличии не отмененное представителями Общественного совета добротности отрицательное заключение, которые ВККСУ цинично, в нарушение требований п. 1 ч. 19 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» [23] и абз. 2 ч. 4 ст. 37 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» [22] и соответствующих категорических предписаний представителей европейских стран, например, главы Представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли и др., проигнорировала, признав таких кандидатов добротными. К примеру, в течение первого этапа конкурса ВККСУ преступно признала добротными 76 таких кандидатов и 49 из них впоследствии были назначены судьями, а в течение второго этапа - более 70, 31 из которых также были назначены судьями [12, с. 102];

- участие в конкурсе председателя и членов Высшего совета правосудия, которые должны были сами контролировать законность проведения данного конкурса, но, цинично преодолев остатки совести, профессиональной этики и добротности, все же приняли участие в конкурсе и, получив в течение собеседования значительные баллы по критериям профессиональной этики и добротности, цинично также были назначены судьями и др. [12, с. 102-103].

А вообще А. А. Кириченко и А. С. Тунтула в процессе указанного совместного монографического системно-правового исследования убедительно доказали наличие 39 существенных нарушений порядка проведения и установления результатов этих преступных псевдоконкурсов, которые, безусловно, презентовали собой лишь «вершину айсберга» взаимосвязанной системы коррупциогенных факторов и собственно деяний циничной коррупции, а также проявлений юридической, психологической, педагогической и иной профессиональной некомпетентности и проявлялись в следующем:

1. Первого этапа псевдоконкурса в кассационные суды от 7.11.2016 г:

1.1. Циничное преодоление Комиссией 76 отрицательных заключений ОСД при отсутствии убедительных фактов относительно опровержения этих выводов [12, с. 28-29].

1.2. Отсутствие прозрачности самой оценке кандидатов во время конкурса [12, с. 29].

1.3. Участие и избрание судьями мажоров и иных контролируемых кандидатов [12, с. 29-31].

1.4. Использование Комиссией своих дискреционных полномочий предвзято в интересах определенных лиц, чем были искажены результаты конкурса и цинично нарушены требования п. 52 подразд. 3 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2; 12, с. 31].

1.5. Существенное нарушение Комиссией правил оценивания, действующих норм Положения, Порядка и ряда статей Основного закона [12, с. 31-32].

1.6. Допуск в нарушение требований п. 7 разд. II гл. 6 Положения от 3.11.2016 г. № 143/зп-16 к этапу «Исследование досье и собеседование» кандидатов, получивших «двойки» за практическое задание [12, с. 33].

1.7. Направленность психологического тестирования кандидатов на отбор потенциально лояльных к системе кандидатов [12, с. 32].

1.8. Сознательное представление Национальным агентством по вопросам предупреждения коррупции недостоверных сведений относительно определенных кандидатов [12, с. 32].

1.9. Иные существенные нарушения порядка проведения конкурса:

- принятие в процессе конкурса членами ВСП А. В. Маловацким и Т. М. Малашенковой государственных наград, что объективно породило сомнения в их независимости;

- не изъятие у кандидатов во время тестирования средств мобильной связи;

- возможность при тестировании покидать аудиторию, когда одна из кандидаток, которая позже была назначена судьей кассационного суда, на 40 минут отлучилась из зала;

- идентичность практических задач судебным делам, которые ранее решали отдельные кандидаты и др. [12, с. 32].

1.10. Установление Комиссией 8.11.2016 г. п. 4 Условий проведения конкурса процедуры предварительного уведомления кандидатом Комиссии о намерении принять участие в конкурсе [12, с. 33].

1.11. Циничное и/или явно непрофессиональное игнорирование Комиссией откровенно дискриминационных условий проведения конкурса в отношении прокуроров [12, с. 33].

1.12. Иные коррупционные схемы отказа кандидатам принять участие в конкурсе [12, с. 34].

1.13. Назначение судьями в нарушение требований п. 7 разд. II гл. 6 Положения от 3.11.2016 г. № 143/зп-16 кандидатов, получивших «двойки» за практическое задание [12, с. 34-35].

1.14. Назначение судьями в нарушение требований п. 1 ч. 19 ст. 79 Закона Украины «О судостроительстве и статусе судей» [23] и абз. 2 ч. 4 ст. 37 Закона Украины «О Высшем совете правосудия» [22] 49 кандидатов с обоснованными отрицательными заключениями ОСД и преступное преодоление Комиссией 76 таких заключений [12, с. 35].

2. Второго этапа псевдоконкурса в кассационные суды и параллельно в ВАС и АП ВАС от 2.08.2018 г.:

2.1. Принятие Комиссией 13.02.2018 г. в нарушение требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины, ч. 1 ст. 6 «Право на справедливый суд» Конвенции [17] и п. п. 44 и 46 подразд. 2 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] новой редакции п. 7, 8 и 9 разд. II гл. 6 Положения [12, с. 36-38].

2.2. Принятие Комиссией 2.10.2018 г. новой редакции п. 14 разд. V Порядка, абз. 1, 2, 3, и 7 которого откровенно нарушали требования ч. 3 ст. 22 и ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [18], п. п. 46 и 48 подразд. 2 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] п. п. 7, 8 и 9 разд. II гл. 6 Положения от 13.02.2018 г. № 20/зп-18 и абз. 5 п. 14 разд. V Порядка от 4.11.2016 г. № 144/зп-16 и требований иных правовых актов [12, с. 38-46].

2.3. Составление тестовых вопросов и ответов на них, в частности, для кандидатов ККС, с откровенным нарушением требований п. 44 подразд. 2 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] и п. п. 9, 12, 13 и др. гл. 1 разд. II Порядка от 4.11.2016 г. № 144/зп-16 [12, с. 46-47].

2.4. Составление тестовых заданий и проведение выполнения практического задания с явным нарушением требований п. 44 подразд. 2 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] и образовательных требований для таких форм проверки юридической компетентности кандидатов [12, с. 47-48].

2.5. Дополнение и замена в нарушение ч. 1 ст. 58 Конституции Украины [18] более 300 вопросов в Основах тестовых вопросов для квалификационного оценивания кандидатов на должность судьи ККС менее, чем за месяц до проведения тестирования [12, с. 48-49].

2.6. Необеспечение Комиссией в нарушение требований п. 45 подразд. 2 и п. 52 подразд. 3 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] и абз. 5 ч. 2 ст. 85 Закона Украины «О судустройстве и статусе судей» [23] прозрачности результатов тестирования, когда вместо генерирования со 1000 тестовых вопросов 5 вариантов тестирования, охватывающих 600 тестовых вопросов, фактически было подготовлено 5 вариантов по одним и тем же, но в разной последовательности по 120 вопросам, в силу чего у кандидатов появилась реальная возможность за несколько дней до тестирования получить коррупционным путем вариант тестирования всего со 120 вопросами и правильными ответами и забыть уже о 1000 первичных вопросах [12, с. 49-51].

2.7. Необеспечение Комиссией в нарушение требований п. 45 подразд. 2 и п. 52 подразд. 3 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] и абз. 5 ч. 2 ст. 85 Закона Украины

«О судустройстве и статусе судей» [23] прозрачности процесса оценки результатов практического задания [12, с. 51-52].

2.8. Необеспечение Комиссией в нарушение требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [18], ч. 1 ст. 6 «Право на справедливый суд» Конвенции [17], п. 45 подразд. 2 и п. 52 подразд. 3 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] прозрачности процесса оценки результатов этапа «Исследование досье и собеседование» [12, с. 52-54].

2.9. Применение Комиссией критериев для оценки профессиональной и социальной компетентности, направленных на выявление преимущественно корпоративно или коррупционно управляемых кандидатов-ученых [12, с. 54-56].

2.10. Отсутствие общественного контроля за карточками тестирования, которые вследствие неявки 12.11.2018 г. на эту стадию большого количества кандидатов остались неиспользованными, в силу чего у наиболее «ценных» мажоров появилась возможность вообще не готовиться к тестам и в процессе самого тестирования получить карточку с уже проставленными «галочками» на необходимом количестве правильных ответов и им оставалось лишь собственноручно вписать в карточку свои персонифицированные сведения [12, с. 56-57].

2.11. Не прекращение участия в конкурсе, представление на назначение и назначение судьями очень большого количества кандидатов, получивших «двойки» за практическое задание как основное средство квалификационного оценки судей [12, с. 57-63].

2.12. Не прекращение участия в конкурсе более 70 кандидатов и назначение судьями 31 кандидата, получившего достаточно обоснованное отрицательное заключение ОСД [12, с. 63-65].

2.13. Участие в конкурсе председателя ВСП И.М. Бенедисюка, членов ВСП Н.А. Волковицкой, Н.Б. Гусак, Т.М. Малашенковой, И.А. Артеменко, а также иных кандидатов-мажоров [12, с. 65-66].

2.14. Необоснованный отказ Комиссией А. А. Кириченко в нарушение требований ч. 2 ст. 3 Конституции Украины [18], абз. 5 ч. 2 ст. 85 Закона Украины «О судустройстве и статусе судей» [23] и п. 53 подразд. 4 разд. IV Доклада Венецианской Комиссии [2] в части

обязанности Комиссии обеспечить прозрачность экзамена (тестирования, практического задания) и право обжалования результатов анонимного письменного тестирования от 12.11.2019 г. [12, с. 66-69].

2.15. Откровенное нарушение Комиссией 13.11.2018 г. публичным признанием 240 кандидатов, набравших по результатам тестирования 12.11.2018 г. минимально допустимый и большой балл, такими, что не подтвердили способности осуществлять правосудие в соответствующем суде, требований ст. 3 «Запрещение пыток» Конвенции [2] и Европейского суда по правам человека по делу Дания, Франция, Норвегия, Швеция и Голландия против Греции (Греческое дело, 1969) в части одной из трех форм запрещенного обращения с людьми как обращения, грубо унижающего человека перед третьими лицами [12, с. 69-83].

2.16. Откровенное игнорирование Комиссией изложенных в Анкете судейского досье А. А. Кириченко и А. С. Тунтулы сведений о явной коррупции и/или непрофессионализме судей в процессе рассмотрения конкретных уголовных дел [12, с. 83-84].

2.17. Вынесение 18.04.2019 г. коллегией судей КАС Верховного Суда в составе председателя Н. А. Данилевич и судей В.М. Бевзенко, И.Л. Желтобрюх, М.И. Смокович и Т.Г. Стрелец заведомо неправосудного решения по административному делу № 9901/864/18 по исковому заявлению А. В. Ткаченко от 5.04.2019 р. по отказу в полном объеме в удовлетворении исковых требований по признанию противоправными абз. 2, 4 и 7 п. 14 разд. V Порядка от 2.10.2018 г. № 210/зп-18 [12, с. 84-85].

2.18. Циничное игнорирование Комиссией при внесении 7.03.2019 г. ВСП рекомендаций по назначению судей кассационных судов, ВАС и АП ВАС требования А. А. Кириченко и А. С. Тунтулы добровольно устранить допущенные Комиссией многочисленные нарушения [12, с. 85-86].

2.19. Циничное игнорирование членами ВСП при вынесении 19-20.03.2019 г. и 8.04.2019 г. требования А.А. Кириченко и А.С. Тунтулы отказать во внесении Президенту Украины этого представления [12, с. 86-87].

2.20. Явное игнорирование членами ВСП при вынесении 8.04.2019 г. решения о предоставлении С.Г. Стеценко на назначение судьей КАС направленного А. А. Кириченко обращения от 26.03.2019 г. [12, с. 87-88].

2.21. Необоснованное назначение судьями кассационных судов, ВАС и АП ВАС кандидатов, получивших статус кандидата в кассационные суды благодаря наличию стажа адвокатской работы согласно п. 3 и п. 4 ч. 1 ст. 38 Закона Украины «О судоустройстве и статусе судей» [12, с. 89-91; 23].

2.22. Циничное игнорирование бывшим Президентом Украины П. Порошенко при рассмотрении вопроса о подписании указов о назначении судей кассационных судов, ВАС и АП ВАС требования А.А. Кириченко и А.С. Тунтулы не подписывать эти указы [12, с. 91].

Несмотря на то, что А. А. Кириченко и А. С. Тунтула весьма своевременно, последовательно и многократно раз информировали все компетентные и возможные инстанции и общественность об указанных, построенных на откровенном цинизме и/или явной юридической, педагогической и иной некомпетентности, результатах этих псевдоконкурсов и предлагали реальные пути выхода из сложившейся ситуации [11, с. 183-441; 12, с. 233-559], всё в нашей, пронизанной циничной коррупцией и административным произволом, стране до сих пор происходит как в известной поговорке - «всё как об стенку горохом».

К примеру, в монографии акцентировалось внимание на том, чтобы Гарант соблюдения Основного закона и правового статуса всех соотечественников – В. Зеленский, вместо циничного присоединения к указанной откровенно преступной деятельности по формированию и уже практической деятельности указанных псевдосудов² просто таки обязан в полном

² Что в виде криминального правонарушения, по крайней мере, по ст. 364 «Злоупотребление властью или служебным положением» УК Украины [19], будет продолжаться до тех пор, пока не будут отменены указы по назначению этих судей и не будет проведен собственно повторный конкурс. Сроков давности для незаконных решений и правовых актов субъектов властных полномочий, в т. ч. и суда, просто таки не существует и такие решения и правовые акты

объеме выполнить требования ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [18] в контексте базисных положений своей предвыборной программы - Быть Слугой именно Народа и Стать Президентом и остаться собственно Человеком, и с этой целью своими указами :

1. Отменить указы своего предшественника по назначению всех судей по первому и второму этапу конкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. по фактически первичному формированию кассационных судов и параллельно ВАС и АП ВАС.

2. Инициировать процесс полной перезагрузки ВККСУ и ВСП и назначения уже полностью обновленным составом ВККСУ повторного конкурса в кассационные суды, что относительно ВАС и АП ВАС делать в современных условиях слишком острого дефицита бюджетного финансирования не целесообразно и следует только навести порядок с надлежащей антикриминальной ответственностью всех без исключения субъектов властных полномочий, которые причастны к осуществлению следствия и судебной деятельности; и др. [12, с. 107-108].

Были предложены и некоторые другие меры по устранению преступных результатов указанных псевдоконкурсов, в т.ч. одновременно с отменой преступных указов о назначении судей и издание указа о назначении исполняющими обязанностей судей соответствующих кассационных судов тех из судей, которые в процессе проведения псевдоконкурсов не получили двойки по результатам практического задания и не имели не отмененных самим ОСД отрицательных заключений в отношении добросовестности, и др. с тем, чтобы на время проведения повторного конкурса не была полностью заблокирована работа высшей судебной инстанции, и др. [12, с. 108].

Однако в настоящее время следует все же высказать единственно законный выход из данной ситуации без назначения на время проведения повторного конкурса в кассационные суды исполняющих обязанностей судей этих судов. Ведь изначально пронизанная

обязан отменять в силу требований ч. 2 ст. 3, ч. 6 ст. 55 и ч. 2 ст. 102 Конституции Украины [18] собственно Президент Украины [11, с. 203-205, 265-267 и др.].

многочисленными коррупционными и/или весьма юридически, педагогически и иным образом профессионально некомпетентными деяниями процедура проведения двух этапов псевдоконкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. в кассационные суды не породила законные правоотношения по созданию этих судов даже в части определенных назначенных судей. И поэтому все вынесенные этими судьями после их назначения решения практически являются таковыми, которые постановлены незаконными составами судей, в силу чего процедура дальнейшего вынесения кассационными судами решений незаконными составами судей должна быть немедленно пресечена собственно указом Президента Украины Владимира Зеленского как Гаранта соблюдения Основного закона и правового статуса всех соотечественников в силу требований ч.2 ст.3 и ч.2 ст.102 Конституции, провозгласивших утверждение и обеспечение прав и свобод граждан главной обязанностью государства, действие в нашей стране принципа верховенства права, высшую силу норм Основного закона по отношению ко всем иным правовым актам и прямое действие норм Основного закона [18].

В сложившейся ситуации Президент Украины Владимир Зеленский в силу указанных требований Основного закона и ч. 1 ст. 3 «Право на справедливый суд» Конвенции просто таки обязан в полной мере утвердить и обеспечить право всех соотечественников на действительно справедливый, независимый, беспристрастный и профессиональный суд, созданный строго на основе закона [17].

Именно поэтому, несмотря на то, что собственно такого основания как рассмотрение дел незаконным составом суда для пересмотра решений кассационных судов в порядке исключительного производства в ч. 3 ст. 459 «Основания производства по вновь открывшимся либо исключительным обстоятельствам» УПК Украины к большому стыду не предусмотрено [20], все решения кассационных судов, постановленные судьями, назначенными по результатам проведения двух этапов псевдоконкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г., подлежат безусловному пересмотру в порядке собственно исключительного производства на основе закона прямого действия – требований ч. 2 ст. 3 и ч. ч. 1, 2 и 3

ст. 8 Конституции Украины [18], а также ратифицированных парламентом в т. ч. и указанных требований ч. 1 ст. 3 «Право на справедливый суд» Конвенции [17].

И весьма слабая, для условий нашей насквозь прогнившей коррупцией страны, появилась дополнительная надежда в связи с сообщением на официальном веб-сайте Офиса Генерального прокурора о том, что Генеральным прокурором 6 апреля 2020 р. на основании обращения работников Верховного Суда Украины внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о возможных неправомερных деяниях Президента Украины, полномочия которого прекращены, и иных лиц при издании указов Президента Украины от 10.11.2017 р. № 357/2017 и от 7.05.2019 р. № 195/2019 «О назначении судей Верховного Суда» [3].

Имеются достаточно обоснованные подозрения в том, что Ирина Венедиктова все же решила исправить как свои собственные ошибки, так и ошибки своей команды «Слуга народа», которую также весьма своевременно и бесчисленно раз А. А. Кириченко и А. С. Тунтула информировали об указанных циничных результатах этих конкурсов [12, с. 432-501, 503-545 и др.³], но уже после того,

³ Аналогичное обращение А. А. Кириченко еще 14.11.2019 г. направил Генеральному прокурору и Директору НАБУ о внесении сведений в ЕРДР о нескольких десятках эпизодов преступного злоупотребления властью и служебным положением при проведении двух этапов конкурса от 7.11.2016 г. и 2.08.2018 г. по первичному формированию кассационных судов, ВАС и АП ВАС [12, с. 546-547], на которые, как и предполагалось, получил лишь циничные отписки руководителя Управления по работе с общественностью НАБУ [12, с. 548-549], начальника отдела документального обеспечения Специализированной антикоррупционной прокуратуры [12, с. 550] и начальника отдела по работе со свидетелями и заявителями НАБУ [12, с. 551]. В этой связи А. А. Кириченко 1.12.2019 г. направил повторное обращение к Генеральному прокурору и Директору НАБУ [12, с. 552-555] и в этот же день жалобу следственному судье Высшего антикоррупционного суда на отказ Главного подразделения детективов НАБУ внести сведения в ЕРДР о нескольких десятках эпизодов злоупотребления властью и служебным положением при проведении двух этапов конкурса в кассуды, ВАС и АП ВАС [12, с. 556-59]. Весьма прогнозируемо осталась без ответа и указанная жалоба следственному судье Высшего антикоррупционного суда, т. е. того

как она была назначена Генеральным прокурором и вновь получила от А. А. Кириченко очередные сообщения, попутно содержавшие сведения и о преступных результатах указанных псевдоконкурсов в кассационные суды, ВАС и АП ВАС при следующих обстоятельствах.

3.04.2020 г. А. А. Кириченко направил на имя Генерального прокурора повтор его апелляции от 15.03.2020 г. на решение второй кадровой комиссии по добору от 27.02.2020 г., которая к тому времени весьма преступно оставалась без ответа, и умышленно акцентировал внимание на том, что данная апелляция не имеет целью изложение и обоснование всех выявленных в прокурорском доборе многочисленных коррупционных факторов и/либо проявлений явного юридического (в т. ч. прокурорского) и педагогического непрофессионализма, которых обнаружено не меньше, нежели в течение проведения двух этапов конкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. по фактически первичному формированию кассационных судов и параллельно ВАС и АП ВАС⁴ [4; 39, с. 212-263, 264-266, 267-269].

суда, в который, как уже особо подчеркивалось, было назначено из 27 на 20 вакансий должностей судей двоенчиков по результатам практического задания, **в т. ч. и председатель этого суда – Е. Танасевич, работавшая с 2002 г. помощником судьи, а с 2012 г. - судьей Печенежского районного суда Харьковской области!!!** [12, с. 102].

⁴ По завершению этого предложения делалась ссылка: «см. с. 11-129 URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUplQQ6B_TgLyoyTR11amM/view», что предоставляло реальную возможность отыскать в электронном ресурсе pdf-файл монографии «Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О. А., 2019. 888 с. (приложение к электронному реферативно-научному журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике»)» [12] и на указанных ее страницах детально ознакомиться с изложением и обоснованием всех выявленных существенных нарушений порядка проведения и результатов установления этих псевдоконкурсов. Одновременно с этим указанную апелляцию 15.03.2020 г.

Наряду с этим 3.04.2020 г. А. А. Кириченко направил в соответствующей электронной форме обращение к Генеральному прокурору о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений о массовом совершении парламентариями при рассмотрении вопроса о рынке земли 30.03.2020 г. преступлений, предусмотренных ст. ст. 111 и 364² УК Украины [19], и в прилагаемом к данному обращению файле лишний раз указал по ссылке на местонахождение в электронном ресурсе pdf-файла этой же монографии [12], а ранее 23.03.2020 г. опубликовал на страничке в Facebook «Правосуддя Правосуддя» одну из последних своих статей «Принцип верховенства права и открытие рынка земли или циничная государственная измена? : системное правовое исследование» [15], в которой детально обосновал наличие состава государственной измены в деяниях по так называемому «открытию рынка украинской земли»⁵ и попутно указал местонахождение электронных ресурсов pdf-файлов указанного монографического системно-правового исследования преступных нарушений порядка проведения и установления результатов псевдоконкурсов в высшие судебные инстанции [10; 11; 12].

В завершение не будет лишним еще раз подчеркнуть, что имеется достаточно обоснованное предположение того, что выявленные в процессе специального монографического системного правового исследования и подвергнутые детальному анализу 39 существенных нарушений порядка проведения и установления результатов фактически первичного формирования кассационных судов в составе Верховного Суда посредством проведения двух этапов конкурса от 7.11.2016 г. и от 2.08.2018 г. и в рамках последнего из этапов на одной и той же правовой основе и конкурса в ВАС и АП ВАС,

А. А. Кириченко опубликовал на страничке в Facebook «Правосуддя Правосуддя» [1].

⁵ Самая последняя вариация данного обоснования с дополнительным детальным пояснением международной коррупционной составляющей такого рода деяний изложена в приложении к системному правовому исследованию [13, с. 183-197], а также одной из последних авторских монографий [16, с. 131-143].

безусловно, презентовали собой лишь «вершину айсберга» взаимосвязанной системы коррупционных факторов и собственно деяний циничной коррупции, а также проявлений откровенной юридической, психологической, педагогической и иной профессиональной некомпетентности [10; 11; 12].

Может быть названо еще и выявлено дополнительно еще большее количество таких нарушений, но наиболее очевидным индикатором циничной коррупционности и явной профессиональной несостоятельности процедуры проведения и установления результатов указанных псевдоконкурсов явилось наглое и циничное просто таки «выдавливание» из числа «победителей» таких кандидатов на вакантные должности судей Кассационного криминального суда, как А. А. Кириченко и А. С. Тунтулы - соответственно организатора и руководителя и одного из наиболее результативных представителей научной школы юриспруденции профессора Аланкира, которой разработано более 250 новых доктрин и концепций юриспруденции и иных инновационных подходов, составляющих надежную доктринальную, законодательную и иную прикладную основу для реального реформирования украинского или любого иного государства мира собственно в правовое государство [5; 12, с. 503-887 и др.], а также реформирования судебной власти в антиделиктную власть и суда в единый антиделиктный орган в лице Верховного суда Украины, действующего на основе принципов территориальности, специализации и инстанционности с полным набором судебных палат : Конституционной, Антикриминальной, Административной, Трудовой, Де-факто имущественно-договорной и Де-юре имущественно-договорной, дублируемых на уровне областных и приравненных к ним городских судов и посредством соответствующей специализации судей местных судов [12, с. 854-856]. При этом существующее, действительно, криминальное производство должно быть реформировано в собственно антикриминальное судопроизводство [9, с. 44-46 и др.].

Конечно, даже любой, но непредвзятый оппонент не сможет не согласиться с тем, что указанные разительные результаты данной научной школы юриспруденции впервые появились в таком количественном и качественном соотношении и такого высокого уровня доктринальной, законодательной и иной прикладной значимости, которых практически не было на протяжении уже двух тысяч лет со времен становления и наибольшего развития в 1 ст. д. э. римского права [4; 24], до настоящего времени составляющего основы традиционной как украинской, так и мировой юриспруденции.

Ведь до сих пор, пока не появились и весьма широко не были апробированы указанные результаты научной школы юриспруденции профессора Аланкира отечественная и мировая юриспруденции не имела надлежащего уровня разработанности таких базисных положений, как базисные задачи и объекты юриспруденции [24, с. 3-4, 6; 25, с. 7, 10], базисные направления юридической деятельности [24, с. 6; 25, с. 7, 10-11], ступенчатое сущностное видовое деление юридических фактов, правонарушений и юридической ответственности [7, с. 15-23; 8, с. 20-29; 9, с. 67-69; 14, с. 150-162], всеохватывающей классификации наук и перспектив развития их отдельных гипергрупп, групп и отдельных юридических наук [7, с. 27-40; 8, с. 38-44, 47-52], трех базисных юридических свойств (значений) права [13, с. 7], понятий таких базисных категорий правового статуса социосубъектов, как «право», «свободы», «обязанности» и «интересы» [13, с. 238-239], сущности и определения основных и дополнительных базисных юридических свойств доказательств [7, с. 42-43; 8, с. 56-57; 9, с. 30-32; 14, с. 143-144], исчерпывающего и детального ступенчатого сущностного видового деления объективных, субъективных и смешанных источников такого рода сведений [6, с. 292-297; 7, с. 48-53; 8, с. 61-64, 68-71; 9, с. 46-52, 56-62; 14, с. 121-136], сущности, детальной последовательности и иных закономерностей работы с этими источниками [6, с. 318-322; 7, с. 56-58; 8, с. 79-82; 9, с. 76-80; 14, с. 136-142] и очень много другого [6, с. 4-81; 12, с. 854-856; 14, с. 113-197], без чего говорить на сегодняшний день о существовании развитой

юридической науки и тем более юридического образования или деятельности не приходится.

Но все эти весьма необходимые для наиболее эффективного, рационального и качественного осуществления антиделиктной деятельности вообще и судебной деятельности в частности и, главное, их разработчики А.А. Кириченко, А.С. Тунтула да и многие другие представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира, оказались «за бортом» данной деятельности в силу пронизавшей указанные судебные псевдоконкурсы взаимосвязанной системы коррупциогенных факторов и собственно деяний циничной коррупции, а также проявлений откровенной юридической, психологической, педагогической и иной профессиональной некомпетентности [10; 11; 12].

А насколько профессионально могут выполнить эти задачи вновь «назначенные» судьи высших судебных инстанций, уже можно судить как по целому ряду заведомо неправосудных решений, построенных на «безусловном соблюдении» так называемых «международных стандартов», к примеру, об осуждении к десяти годам лишения свободы заведомо невиновного водителя по весьма резонансному харьковскому дорожно-транспортному деянию [14, с. 280-297] и др., так и по самой свежей публикации Г.Р. Крет, посвященной исследованию как раз уровня легитимизации в УПК Украины и полноты восприятия отечественной судебной практикой этих стандартов [16].

Детальное ознакомление с содержанием этой публикации дает основание утверждать, что один из вновь назначенных судей ККС готовится в рамках программы Верховного суда защитить на ее основе докторскую диссертацию, которая будет весьма далекой от этого уровня, представляя собой лишь максимально полную систематизацию разрозненных, но хорошо известных положений «международных стандартов» и степени их отражения в действующем КПК Украины [16, с. 439-451]. А это, однако, никак не решает очевидной проблемы циничного нарушения этими «стандартами» положений ч. 1, 2 ст. 3 и др. Конституции Украины [18], категорически требующих от власти коренным образом

реформировать существующее, действительно, криминальное производство собственно в антикриминальное судопроизводство и провести ряд иных связанных с этим реформ. Реальные же пути наиболее эффективного, рационального и качественного осуществления именно таких реформ как раз и разработали А.А. Кириченко и иные представители научной школы юриспруденции профессора Аланкира [14, с. 121-150; 272-279 и др.].

Выводы из данного исследования и перспектива дальнейших разработок в этом направлении. Предложенное А.А. Кириченко взаимосвязанное освещение преступных и откровенно коррупционных и явно профессионально некомпетентных результатов

как указанного псевдоконкурса, так и судебного рассмотрения дела о резонансном харьковском дорожно-транспортном деянии, что полностью поддерживается соавтором Н. С. Погореловым, которым написаны вводные части настоящей публикации (постановка проблемы, анализ последних исследований и публикаций, нерешенные ранее проблемы, цель), следует продолжать до тех пор, пока не восторжествует принцип верховенства права и не будут отменены указанные откровенно преступные решения субъектов властных полномочий и максимально полно восстановлен нарушенный этими циничными преступными деяниями правовой статус всех без исключения потерпевших.

Список использованных источников:

1. Апеляція О.А. Кириченка від 15 бер. 2020 р. на рішення другої кадрової комісії з добору від 27.02.2020 р. з приводу встановлення рейтингу за результатами другого іспиту, направлену на ім'я в. о. Генерального прокурора В. В. Чумака. 23 марта. ПравосуддяПравосуддя : страничка в Facebook. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198291441467969&id=100038613439157.

2. Верховенство права. Доповідь, схвалена Європейською Комісією «За демократію через право» (Венеціанською Комісією) на 86-му пленарному засіданні. Венеція. 25 – 26 бер. 2011 р. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).

3. Генпрокурор внесла відомості до ЄРДР щодо можливих протиправних дій Президента, повноваження якого припинено, при призначенні суддів Верховного Суду. 08.04.2020. *Офіс Генерального прокурора* : веб-сайт. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270571&fp=50.

4. Дигесты Юстиниана. Книги 1-4. Vostlit.info : веб-сайт. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/VI/520-540/Digestae_Just/.

5. З нагоди 20-річчя Конституції України. Anna (Анна) Politova (Политова), уголовное право. Перші Миколаївські юридичні дискусії. *Academia.edu* : веб-сайт. URL: <https://www.academia.edu/26851457/684,685-763,764-834>.

6. Кириченко А. А., Басай В. Д., Щитников А. М. Основы юридической одорологии (теорология, правовая процедура, методика): монография. Ивано-Франковск, Минск: Изд-во Плай, ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, 2001. 768 с. URL: studentus.com.ua/.../kirichenko-aleksandr-anatolevich--basay-viktor-davidovich--shitnikov-aleksandr-mihaylovich--osnovi-...

7. Кириченко А. А. Сто десять лучших доктрин и концепций научной школы профессора Аланкира (приглашение к дискуссии): научный доклад / А. А. Кириченко, В. Д. Басай, Е. В. Кириленко, С. А. Кириченко, Т. А. Коросташова, Ю. А. Ланцедова, Ю. Д. Ткач, А. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; под науч. ред. А. А. Кириченко. 54 489 слов. Европейская научная лига юристов. Киев: ЕНЛЮ «Consensus omnium», 2013. 160 с.

8. Кириченко О. А., Курс лекцій із сучасних проблем юриспруденції / О. А. Кириченко, Т. О. Коросташова, Ю. О. Ланцедова, О. С. Тунтула, В. С. Шаповалова; за наук. ред. О. А. Кириченка. Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. 144 с. URL: <http://dspace.chmnu.edu.ua/bitstream/123456789/232/1>

9. Кириченко О. А., Тунтула О. С., Ланцедова Ю. О. Основы работы с джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики: навч. посіб. 3-тє вид. Київ: Видавець

Назаров О. А., 2019. 92 с. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmvAq2TFsqJlJk2uz9PF3B80QPOUy/view>.

10. Кириченко А. А., Тунтула А. С., Бидей А. Н., Шаповалова О. И. Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты?: гипердоклад научного системного правового исследования. *The Journal of Eastern European Law. Журнал східноєвропейського права*. 2019. № 64. С. 254-312. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kirichenko_tuntula_bidei_shapovalova_64.pdf та <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszbIU>.

11. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 444 с. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korrupsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

12. Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование: монография. 2-е изд. Киев: Издатель Назаров О.А., 2019. 888 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR11amM/view.

13. Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розуміння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом правового статусу різних видів соціосуб'єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»: навч. посібник. Київ: Видавець Назаров О. А., 2019. 304 с. URL: https://drive.google.com/file/d/1QaXm6_yVamYIqNUUDjbnKXJ0JD60e1-f/view.

14. Кириченко А. А., Ланцедова Ю.А., Ткач Ю. Д., Антикоррупционная парадигма: системное правовое исследование: монография. Киев: Издатель Назаров О. А., 2020. 652 с. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

15. Кириченко О. А. Принцип верховенства права и открытие рынка земли или циничная государственная измена?: системное правовое исследование. 23 марта. ПравосуддяПравосуддя: страничка в Facebook. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198101238153656&id=100038613439157.

16. Крет Г. Р. Міжнародні стандарти доказування у кримінальному процесі України: теоретико-правові і практичні основи: монографія. Калуж: Петраш К. Т., 2020. 452 с.

17. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод: від 4 лист. 1950 р. Ратиф. законом України № 475/97-ВР від 17 лип. 1997 р. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

18. Конституція України: закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, згідно із законом України від 7 лют. 2019 р. № 2680-VIII. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр>.

19. Кримінальний кодекс України: закон України від 5 квіт. 2001 р. № 2341-III. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25–26, ст. 131, зі змінами згідно із законом України № 418-IX від 20 груд. 2019 р. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

20. Кримінальний процесуальний кодекс України: закон України від 13 квіт. 2012 р. № 4651-VI. Відомості Верховної Ради України, 2013. № 9-10, ст. 88, зі змінами згідно із законом України № 440-IX від 14 січ. 2020 р. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

21. Про Вищий антикорупційний суд: закон України від 7 черв. 2018 р. № 2447-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 24, ст. 212, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.

22. Про Вищу раду правосуддя: закон України від 21 груд. 2016 р. № 1798-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 7-8, ст. 50, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р., ВВР, 2020, № 2, ст. 5. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua): веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19>.

23. Про судоустрій і статус суддів: закон України від 2 черв. 2016 р. № 1402-VIII. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, № 31, ст. 545, зі змінами згідно закону України № 263-IX від 31 жовт. 2019 р., ВВР, 2020, № 2, ст. 5. [Zakon.rada.gov.ua](http://zakon.rada.gov.ua) : веб-сайт. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

24. Римское частное право / под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. Библиотекар: веб-сайт. URL: <http://www.bibliotekar.ru/rimskoe-pravo-2/index.htm>.

25. Рішення колегії суддів Третньої судової палати Касаційного кримінального суду в складі Верховного Суду від 6 квіт. 2020 р. по справі № 640/1664/18 (провадження № 51-5692км19). Єдиний державний реєстр судових рішень: веб-сайт. URL : <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.

References:

1. Apeliatsiia O.A. Kyrychenka vid 15 ber. 2020 r. na rishennia druhoi kadrovoi komisii z doboru vid 27.02.2020 r. z pryvodu vstanovlennia reitynhu za rezultatamy druhooho ispytu, napravlenu na im'ia v. o. Heneralnoho prokurora V. V. Chumaka. 23 marta. Pravosuddia Pravosuddia : stranychka v Facebook. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198291441467969&id=100038613439157.

2. Verkhovenstvo prava. Dopovid, skhvalena Yevropeiskoiu Komisiieiu “Za demokratiiu cherez pravo” (Venetsianskoiu Komisiieiu) na 86-mu plenarnomu zasidanni. Venetsiia. 25 – 26 ber. 2011 r. URL: [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD\(2011\)003rev-ukr](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2011)003rev-ukr).

3. Henprokuror vnesla vedomosti do YeRDR shchodo mozhlyvykh protypravnykh dii Prezydenta, povnovazhennia yakoho prypyneno, pry pryznachenni suddiv Verkhovnoho Sudu. 08.04.2020. Ofis Heneralnoho prokurora : veb-sait. URL: https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=270571&fp=50.

4. Dyhesty Yustynyana. Knyhy 1-4. Vostlit.info: veb-sait. URL: http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Byzanz/VI/520-540/Digestae_Just/.

5. Z nahody 20-richchia Konstytutsii Ukrainy. Anna (Anna) Politova (Polytova), uholovnoe pravo. Per-shi Mykolaiivski yurydychni diskusii. Aademia.edu : veb-sait. URL: https://www.academia.edu/26851457/684_685-763_764-834.

6. Kyrychenko A. A., Basai V. D., Shchytnykov A. M. Osnovi yurydycheskoi odorolohyy (teorolohyia, pravovaia protsedura, metodyka): monohrafiya. Yvano-Frankovsk, Mynsk: Yzd-vo Plai, HЭКТs MVD Respublyky Belarus, 2001. 768 s. URL: studentus.com.ua/.../kirichenko-aleksandr-anatolevich--basay-viktor-davidovich-shitnikov-aleksandr-mihaylovich-osnovi-...

7. Kyrychenko A. A. Sto desiat luchshykh doktryn y kontseptsyi nauchnoi shkoly professora Alankyra (pryhlashenye k diskussyy) : nauchny doklad / A. A. Kyrychenko, V. D. Basai, E. V. Kyrylenko, S. A. Kyrychenko, T. A. Korostashova, Yu. A. Lantsedova, Yu. D. Tkach, A. S. Tuntula, V. S. Shapovalova; pod nauch. red. A. A. Kyrychenko. 54 489 slov. Evropeiskaia nauchnaia lyha yurystov. Kyev: ENLU “Consensus omnium”, 2013. 160 s.

8. Kyrychenko O. A., Kurs lektsii iz suchasnykh problem yurysprudentsii / O. A. Kyrychenko, T. O. Korostashova, Yu. O. Lantsedova, O. S. Tuntula, V. S. Shapovalova ; za nauk. red. O. A. Kyrychenka. Mykolaiv: Vyd-vo ChDU im. Petra Mohyly, 2014. 144 s. URL: <http://dspace.chmnu.edu.ua/bitstream/123456789/232/1>.

9. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S., Lantsedova Yu. O. Osnovy roboty z dzherelamy antydeliknykh vidomostei. Lektsiia № 3. Kurs lektsii z kryminalistyky: navch. posib. 3-tie vyd. Kyiv: Vydavets Nazarov O. A., 2019. 92 s. URL: <https://drive.google.com/file/d/1dyNmVaq2TFsqJIIk2uz9PF3B80QPOIIy/view>.

10. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S., Bydei A. N., Shapovalova O. Y. Blestiaschaia Perezahruzka ukraïnskoi sudebnoi vlasty v lytse novykh kassatsyonnykh sudov yly zerkalno protyvopolozhnye rezultaty?: hyperdoklad nauchnoho systemnoho pravovoho yssledovanyia. *The Journal of Eastern European Law. Zhurnal skhidnoievropeiskoho prava*. 2019. № 64. S. 254-312. URL: http://easternlaw.com.ua/wp-content/uploads/2019/06/kirichenko_tuntula_bidei_shapovalova_64.pdf ta <https://zenodo.org/record/3267079#.XSCRkuszbIU>.

11. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestiaschye yly pronyzannia otkrovennoi korruptsyei y yavnim neprofessyonalizmom nychtozhnye rezultati konkursa v kassatsyonnie sudi, VAS y AP VAS. Systemnoe

pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev : Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 444 s. URL: <http://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/965-kirichenko-a-a-tuntula-a-s-blestyashchie-ili-pronizannye-otkrovennoj-korruptsiej-i-yavnym-neprofessionalizmom-nichtozhnye-rezultaty-konkursa-v-kassatsionnye-sudy-vas-i-ap-vas-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya>.

12. Kyrychenko A. A., Tuntula A. S. Blestyashchye yly pronyzannye otkrovennoi korruptsyei y yavnym neprofessionalizmom nychtozhnye rezultaty konkursa v kassatsionnye sudy, VAS y AP VAS. Systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. 2-e yzd. Kyev : Yzdatel Nazarov O.A., 2019. 888 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1FXM-oqkvtJFUpLQQ6B_TgLyoyTR1lamM/view.

13. Kyrychenko O. A., Tuntula O. S. Innovatsiine rozuminnia zabezpechennia, dotrymanna ta vidnovlennia za Osnovnym zakonom pravovoho statusu riznykh vydiv sotsiosub'iektiv. Lektsiia № 1. Kurs lektsii z navchalnoi dystsypliny “Konstytutsiine pravo zarubizhnykh krain”: navch. posibnyk. Kyiv : Vydavets Nazarov O. A., 2019. 304 s. URL: https://drive.google.com/file/d/1QaXm6_yBamYIqNUUDj6nKXJ0JD60e1-f/view.

14. Kyrychenko A. A., Lantsedova Yu.A., Tkach Yu. D., Antykorruptsionnaia paradyhma: systemnoe pravovoe yssledovanye: monohrafiya. Kyev: Yzdatel Nazarov O. A., 2020. 652 s. URL: <https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a>.

15. Kyrychenko O. A. Pryntsyp verkhovenstva prava y otkrytye rynka zemly yly tsynychnaia hosudarstvennaia yzmena? : systemnoe pravovoe yssledovanye. 23 marta. PravosuddiaPravosuddia: stranychka v Facebook. URL: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=198101238153656&id=100038613439157.

16. Kret H. R. Mizhnarodni standarty dokazuvannia u kryminalnomu protsesi Ukrainy: teoretyko-pravovi i praktychni osnovy: monohrafiia. Kalush: Petrash K. T., 2020. 452 s.

17. Konvetsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod: vid 4 lyst. 1950 r. Ratyf. zakonom Ukrainy № 475/97-VR vid 17 lyp. 1997 r. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004.

18. Konstytutsiia Ukrainy : zakon Ukrainy vid 28 cherv. 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 1996, № 30, st. 141, iz zminamy, zghidno iz zakonom Ukrainy vid 7 liut. 2019 r. № 2680-VIII. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr>.

19. Kryminalnyi kodeks Ukrainy : zakon Ukrainy vid 5 kvit. 2001 r. № 2341-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2001, № 25–26, st. 131, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 418-IX vid 20 hrud. 2019 r. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2341-14>.

20. Kryminalnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy: zakon Ukrainy vid 13 kvit. 2012 r. № 4651-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy, 2013. № 9-10, st. 88, zi zminamy zghidno iz zakonom Ukrainy № 440-IX vid 14 sich. 2020 r. Zakon.rada.gov.ua : veb-sait. URL: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17>.

21. Pro Vyshchyi antykoruptsiynyi sud: zakon Ukrainy vid 7 cherv. 2018 r. № 2447-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2018, № 24, st. 212, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt. 2019 r. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2447-19>.

22. Pro Vyshchu radu pravosuddia: zakon Ukrainy vid 21 hrud. 2016 r. № 1798-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, № 7-8, st. 50, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt. 2019 r., VVR, 2020, № 2, st. 5. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-19>.

23. Pro sudoustrii i status suddiv: zakon Ukrainy vid 2 cherv. 2016 r. № 1402-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2016, № 31, st. 545, zi zminamy zghidno zakonu Ukrainy № 263-IX vid 31 zhovt. 2019 r., VVR, 2020, № 2, st. 5. Zakon.rada.gov.ua: veb-sait. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19>.

24. Rymskoe chastnoe pravo / pod red. Y. B. Novytskoho, Y. S. Pereterskoho. Bibliotekar: veb-sait. URL: <http://www.bibliotekar.ru/rimskoe-pravo-2/index.htm>.

25. Rishennia kolehii suddiv Tretoi sudovoi palaty Kasatsiinoho kryminalnogo sudu v skladi Verkhovnoho Sudu vid 6 kvit. 2020 r. po spravi № 640/1664/18 (provadzhenia № 51-5692km19). Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen: veb-sait. URL: <http://reyestr.court.gov.ua/Review/88707037>.